

Данильченко С.А.

ПРЕПОДАВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрен современный опыт преподавания вузовского учебного курса «Истории России» и предложены научно-методические рекомендации по его конструированию и преподаванию. Анализируются подходы по формированию целостного представления о цивилизационном пути России.

Abstract. The article examines the modern experience of teaching the university course "History of Russia" and offers scientific and methodological recommendations for its design and teaching. The approaches to the formation of a holistic view of the civilizational path of Russia are analyzed.

Ключевые слова: российская государственность, тысячелетняя история, единый для цивилизационного ареала нормативно-ценностный порядок, российский универсум, духовные принципы национально-единства, национально-государственная идея, система представлений об идеалах и долгосрочных целях развития, принципы взаимодействия государства с обществом.

Keywords: Russian statehood, a thousand-year history, a single normative-value order for the civilizational area, the Russian universe, spiritual principles of national unity, national-state idea, a system of ideas about ideals and long-term development goals, principles of interaction between the state and society.

Преподавание истории нашего Отечества является одной из самых актуальных проблем в процессе модернизации высшего образования. В основе этого лежат, прежде всего, не столько политические, сколько духовно-нравственные причины. Именно в преподавании истории России сегодня происходят наибольшие изменения по сравнению с другими дисциплинами, изучаемыми в вузе.

В советский период российской истории преподавание общественных дисциплин было частью пропагандистской работы, направленной на усвоение молодежью идей марксистско-ленинского учения, считавшегося официальной идеологией советского общества и государственной власти. История рассматривалась как важнейшее средство обоснования истинности этой идеологии. Такой подход определил характер и структуру изучения отечественной истории. В основных чертах она сложилась после принятия известного Постановления ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» в мае 1934 года, а появившиеся через несколько недель «Замечания тт. Сталина, Кирова и Жданова на конспекты учебников по истории СССР и новой истории» в большой мере расставили акценты в вопросах содержания исторического образования. Изучение истории было направлено, прежде всего, на получение исторических знаний, которые преподносились как точные, излагаемые в определенной последовательности. Обучение истории было ориентировано на запоминание определённой версии развития исторических событий. Только такой курс истории мог обеспечить необходимую для советской молодежи доступность, наглядность и конкретность в изучении исторического материала, на основе которых возможны разбор, обобщение и анализ исторических событий, подводящие советского человека к марксистскому пониманию истории [1, с. 4].

Критерием оценивания успешности обучения служила, прежде всего, способность студента наиболее полно повторить материал, изложенный преподавателем и прочитанный в учебнике. Важной посылкой такого подхода было убеждение, что изучение истории нацелено то, чтобы извлечь из прошлого урок. Следует отметить, что взгляд на историю как хранилище уроков, приобрел широкое признание задолго до правления И.В. Сталина. И в постсталинское время, когда определенная часть общества уже сомневалась в содержании, вера в саму возможность брать у истории важные уроки не была подорвана. Более того, одним из элементов диссидентского подхода к истории было стремление защитить историческую память от мифов и фальсификаций, то есть заменить одни уроки истории другими.

Следует признать, что большинство современных авторов продолжает искать в прошлом уроки, которые следует довести до студентов, и такой подход угрожает привести к новому типу избирательности. Одна из причин сохранения традиционного взгляда на функции исторического образования заключается в том, что в нашей исторической науке всегда господствовал объективистский подход, предполагавший, что получение объективного

исторического знания возможно, а сама история развивается по линии прогресса в соответствии с объективными закономерностями исторического развития. В современных условиях, когда определение путей модернизации учебных курсов по истории и даже создание учебников понимается преимущественно как право и обязанность учёных - историков, это является немаловажным фактором. При ретроспективном взгляде на эволюцию исторического образования за последние 30 лет перемены уже не кажутся ни глубокими, ни радикальными. В результате плоскость обсуждения проблем исторического образования сместилась в сторону его цели и задач. Не удивительно, что достижения прошедших лет оцениваются по-разному. Одни считают, что в постсоветское время осуществлено радикальное обновление исторического и обществоведческого образования на основе принципов гуманизации, гуманитаризации и вариативности, созданы основы для принципиально новой для России деполитизированной системы гражданского образования. Другие относят к числу перемен более широкое, чем прежде, представление об истории, когда отдельно взятые концепции, версии и индивидуальные авторские пристрастия не могут заслонить многообразия наших взглядов о прошлом и путях его постижения. Произошел переход к такой системе исторического образования, в центре которой не студент, а история является предпосылкой для познания им мира и своего места в нём. В этом смысле можно говорить о введении в вузах элементов исторического диалога. Третьи считают, что в последние десятилетия расширилось использование исторических источников, называют итогом прошедших лет изменение содержания исторического образования, его открытость и многополярность [2, с. 9].

В современной политической и идеологической ситуации цели исторического образования понимаются учеными и педагогами по-разному. Диапазон мнений широк - от утверждения, что главная цель обучения истории - привитие навыков критического мышления, позволяющих гражданину делать выбор в современном обществе, до другого подхода, при котором на первый план выдвигаются патриотические ценности и государственнические традиции. При этом в целом наблюдается смещение акцента на развитие исторического мышления. Постепенно растёт понимание, что история в вузе должна, прежде всего, развивать личность студента, способствовать формированию его индивидуальности, персональных и гражданских качеств, умению самостоятельно и критически мыслить. С методологической точки зрения такой подход предполагает, что в истории есть различные объяснения исторических явлений, и формирование у студентов критического мышления базируется на сопоставлении разных интерпретаций прошлого. С дидактической точки зрения он предполагает (в идеале) выстраивание студентом собственной интерпретации. Сторонники таких подходов указывают на необходимость принять во внимание сдвиги, произошедшие в обществе - образование стало не столько государственной, сколько индивидуальной целью.

Специфика отечественной истории как учебной дисциплины заключается не столько в материале, с каким приходится иметь дело, сколько в тех мыслительных операциях и способах деятельности, работая с историческим материалом. В процессе исторического образования люди осваивают несколько социальных ролей - рассказчика историй, участника коллективного действия, определяющего позиции по отношению к историческим событиям, исследователя - аналитика, «пишущего» историю. Формированию навыков исторического мышления может способствовать внедрение в учебный процесс технологий развивающего обучения, что требует углубленного изучения отдельных сюжетов и тем [3, с. 5].

В последние годы по проблемам исторического образования высказывались многие известные общественные деятели и высшие государственные чиновники. Их суждения не всегда бесспорны, но верно то, что истории принадлежит особая роль в формировании отношения молодёжи к своей стране, к определению своего места в обществе. В этом смысле историческое образование выступает как фактор общественной стабильности и национальной безопасности.

Изучение интегрированной национальной истории, признающей и уважающей права и легитимность всех составляющих компонентов конкретного государства, позволит обществу осознать многообразие своих корней и самобытность, а также всю полноту наследия, завещанного прошлым их нации или государству [4, с. 10].

В соответствии с поручениями Первого национального форума преподавателей истории и расширенного заседания Экспертного совета по развитию исторического образования, проведенных 7 октября 2020 года в городе Тобольске, кафедры «История России» и «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета провели совместное заседание для выработки мер по повышению качества преподавания истории в высшей школе, обмена опытом с регионами РФ и дальнейшего налаживания профессиональных связей. На совместном заседании кафедр было принято решение о том, что в Севастопольском государственном университете межфакультетский курс «История России» будет читаться модульно и в течение учебного года в соответствии с рекомендациями Минобрнау-

ки. Более того, модульность реализуемого курса будет заключаться в том, что курс «История России» будет включать 2 основных модуля – «Историю российской государственности» и «Историю Крыма и Севастополя». Для нас это очень важно, так как мы убеждены в том, что формирование представлений о роли месте России в мировом историческом процессе, уникальных, особенных и общих чертах ее развития должно сопровождаться сравнением с другими странами Европы и Азии и опираться на изучение региональной истории.

Мы осознаем, что трактовки курса «История России» выверены, понимаем, что содержание учебных пособий не должно расходиться в зависимости от конкретного вуза. Мы благодарны творческой группе, состоящей из представителей профильного Министерства, академического и профессионального сообщества, а также членов общественной организации «Российское историческое общество», которая разработала вышеуказанную Концепцию, фиксирующую все основные определения, даты, события и их трактовки. Таким образом мы получим единое изложение истории для студентов разных специальностей.

Но хотелось бы затронуть ряд важных методологических вопросов, не нашедших отражения в Концепции. Во-первых, мы все понимаем, что изучение отечественной истории является одной из фундаментальных основ для выработки национального достоинства граждан Российской Федерации. История России хранит память о том, что не только путём войн и захватов, но последовательных колонизации и освоения в течение многих веков огромного географического пространства жители нашей страны сумели создать самое большое в мире по территории государство. В результате развала СССР эта территория существенно сократилась, но всё равно современная Россия является самой крупной страной на планете, обладающей огромными запасами природных ресурсов, которые при условии проведения правильной политики и рационального их использования послужат залогом будущего успешного национального развития. Этот тезис нужно учесть при дальнейшей доработке Концепции.

Во-вторых, сохранить Россию в нынешних границах - одна из задач современного российского политического руководства. Исторический опыт показывает, что тенденции к распаду страны и территориальные претензии к России возникали и будут возникать вместе с ослаблением государственной власти. Это означает необходимость крепить государственные устои, иметь современные вооружённые силы, способные охранять государственные границы и отражать в случае необходимости агрессивные поползновения со стороны других стран, а также наносить превентивные удары. Но главным условием повышения веса и авторитета России может стать не столько успешное экономическое развитие страны, сколько усиление её роли на мировой арене, ее культурно-цивилизационное влияние путем освоения территорий, исторически принадлежавших российскому государству. Это второй важный тезис формирования внутренней логики предложенной Концепции.

В-третьих, в Концепции не отражены межпредметные и метапредметные связи. Мы неоднократно обращали внимание наших коллег-разработчиков на то, что природно-климатические условия нашей страны на всём протяжении её истории обусловили цивилизационные особенности России как составной части общемировой цивилизации. Как показывает изучение истории нашей страны, ее особенности заключаются в особом месте России на евразийском континенте и в характере её географических и природно-климатических условий. Россия - северная страна с трудными и нелёгкими условиями для человеческого общежития. При изложении нашей национальной истории необходимо помнить о специфических чертах населяющих её жителей, о которых всегда нужно отдавать себе отчёт. Это предмет не для самолюбования, а для непрерывной неустанной работы по совершенствованию уровня национальной культуры и образования всего населения. Всё это определяет не столько «повторение пройденного», сколько поиск своих путей успешного национального возрождения. Проведение разумной демографической и миграционной политики, обеспечивающей рост населения, подъём и благосостояние жителей за счёт более развитых в экономическом и культурном отношении районов – это одна из основных социокультурных тенденций в истории нашей страны, которая четко просматривается в исторической ретроспективе.

В Концепции необходимо прописать, что в России на протяжении длительного времени сложилась система регионов-районов, которые несколько, иногда значительно, различаются между собой по природным и человеческим ресурсам, что исторически обуславливало совершенствование административно-территориального устройства нашей страны. Более того, выработка разумной национальной политики остаётся одним из приоритетов современного российского руководства. В этом отношении обращение к многовековому опыту мирного сожительства различных религий и наций в рамках единой страны - России играет особо положительную роль.

В то же время не приходится отрицать, что в истории отдельных стран геополитический фактор занимал особое место. К их числу принадлежит Россия. Это диктует не только задачи более пристального изучения истории нашей страны, но обязательность включения геополитических знаний в преподавание истории России в вузах нашей страны.

Нельзя не отметить важность культурно-цивилизационного подхода в изучении истории России, так как именно он направлен на выявление особенностей развития отдельных наций, государств и международных регионов. Именно в России одним из первых данный подход начал разрабатывать еще в XIX веке Н.Я. Данилевский. В настоящее время, когда наглядно проявилась непригодность либерально-западнической схемы исторического развития, особенно применительно к России, интерес к культурно-цивилизационной методологии и творческому наследию Н.Я. Данилевского особенно возрос. Не отрицая некоторых наиболее общих закономерностей в развитии человечества, он, во всяком случае, предостерегал от шаблонов и стереотипов в изучении отечественной истории. Поэтому история России не раз убеждает нас в необходимости внимательного и комплексного учета этнических, геополитических и культурно-исторических особенностей.

В преподавании отечественной истории геополитике должно уделять больше места. Это объясняется той громадной ролью, которую играл в её истории географический фактор, и не случайно многие учёные на этом основании выделяют особую российскую цивилизацию. Но, прежде чем говорить об этой «особости», следует конкретно показать роль географических условий на различных этапах отечественной истории и разъяснить, чем же история России отличалась в этом отношении от истории других стран. Российская историческая наука включает в себя значительную долю геополитических знаний, прежде всего, с точки зрения того, как они складывались и развивались в нашей стране. Сюда органически входит история географических открытий, роль первопроходцев (землепроходцев), освоение новых пространств, их историко-географическое описание. Сегодня накоплено много знаний по отдельным сторонам историко-географических процессов, и главная задача исторической науки состоит в том, чтобы видеть их взаимосвязь. Геополитические знания имеют большое практическое значение и должны учитываться в хозяйственной и социальной политике, а их игнорирование ведёт к крупным просчётам и кризисным явлениям. В нашей недавней истории было принято немало волевых решений без учёта сложившейся практики взаимодействия природы и общества в истории страны, что обязательно должно найти отражение в современной исторической науке.

Учитывая состояние системы преподавания истории России в высшей школе, которая переживает процесс смысловой и содержательной трансформации, большое значение имеет возвращение многим понятиям их истинного первоисточника (природного) смысла. И здесь немаловажная роль принадлежит формированию нового содержания преподаваемого в вузах курса «История России», которое будет исходить не из надуманных (спекулятивных) положений, идеологических и политических предпочтений, а из реальных процессов в истории нашей страны на протяжении многих веков.

История российской государственности тесно связана с историей других народов, населявших как граничащие с нашей страной, так и отдаленные регионы Азии и Европы. Постоянные миграции степных кочевых племен, перманентное вторжение различных по этническому составу племен и народов вызывало изменение этнического состава славянского населения, издревле обитавшего на этих землях. В результате миграций, завоеваний, ассимиляций, коренное население вступало в широкие межэтнические и социально-культурные контакты с другими народами, что способствовало созданию уникального российского культурно-этнического синтеза.

Государственность в историко-культурном аспекте целесообразно рассматривать как государственно-организованную форму общества, включающую государственно-правовые институты, национально-государственную идею и социокультурную практику ее реализации. Специфика российской государственности обусловлена тем, что она выступает в национальной истории матрицей российской цивилизации, доминантной формой ее социальной интеграции.

Российская государственность скрепляет разнородные земли, народы, культуры и формирует единый для цивилизационного ареала нормативно-ценностный порядок - российский универсум. Этот порядок представляет собой генерируемые государственной властью духовные принципы национального единства, или то, что получило название «национально-государственной идеи» как системы представлений об идеалах и долгосрочных целях развития, а также о принципах взаимодействия государства с обществом, человеком, окружающей средой и окружающим миром.

Как добиться того, чтобы обучение истории рождало здоровый оптимизм, вызывало гордость за свою страну, обеспечивало связь и преемственность поколений, и в то же время не опуститься до лжи?

Цель изучения истории должна состоять в следующем - упражняясь с историей, научиться решать социальные проблемы. Очевидно, что сегодня в большей степени, чем раньше, студенты нуждаются в рассмотрении философских аспектов исторического образования, в понимании различных нюансов темы «Политика и история». Может быть, не так уж неправ был М.Н. Покровский, провозглашавший, что история есть политика, опрокинутая в прошлое? Только в таком случае можно сформировать целостное представление о том, как изучать историю.

Литература

1. Данильченко С.Л. Научно-методические рекомендации по конструированию и преподаванию учебного курса «История» для неисторических направлений подготовки в российских вузах. Учебно-методическое пособие. –Уфа: научно-издательский центр «АЭТЕРНА», 2021. 218 с.

2. Бойцова Е.Е., Гарас Л.Н., Данильченко С.Л., Осиповский С.Н., Татарков Д.Б., Хапаев В.В. История России: опорные материалы. Учебное пособие. Уфа: научно-издательский центр «АЭТЕРНА», 2022. 266 с.

3. Данильченко С.Л. История российской государственности: опорные материалы. Учебное пособие. Уфа: научно-издательский центр «АЭТЕРНА», 2021. 314 с.

4. Данильченко С.Л., Рябцев А.В., Татарков Б.Д., Хапаев В.В., Шкарубо С.Н. Научно-методическое сопровождение учебного курса «История России» в российских вузах. Учебное пособие. Уфа: научно-издательский центр «АЭТЕРНА», 2022. 302 с.